

6. Vplyv dopravy na akustickú pohodu verejných priestorov

*Jarmila HÚSENICOVÁ a Vojtech CHMELÍK, Katedra Architektúry, Monika RYCHTÁRIKOVÁ
Fakulta architektúry, KU Leuven, BE Stavebná fakulta, STU Bratislava, SR,*

Abstrakt

Na akustickú pohodu vo verejných priestoroch vplýva mnoho objektívnych a subjektívnych faktorov. Na jednej strane je to charakter zdrojov zvuku a hluku, ktoré sa v danom priestore nachádzajú (ich intenzita, časová a frekvenčná charakteristika a napr. aj dĺžka ich pôsobenia), na druhej strane sú to prvky a konštrukcie v priestore, ktoré zvuk odrážajú, ohýbajú či pohlcujú. Subjektívne vnímanie pohody je niekedy analyzované metódami posúdenia tzv. zvukosféry (z angl. Soundscape assessment), pri ktorých sa analyzuje nielen intenzita zvuku ale i jeho obsah a kontext v ktorom je produkováný.

Zlepšenie akustickej pohody vo verejnom priestore preto môžeme považovať za vysoko komplexný a interdisciplinárny problém, ktorého riešenie je možné nájsť iba v koncepcnom návrhu, t.j. kombináciou eliminácie nepríjemných zdrojov hluku, napr. z dopravy s vhodným architektonicko-urbanistickým riešením. Napríklad hluk od železničnej dopravy, vyskytujúci sa opakovane dlhodobo v pravidelných časových intervaloch, je obyvateľmi vnímaný menej negatívne v porovnaní s náhodným hlukom počas dňa od automobilovej dopravy.

Tento príspevok prináša globálny pohľad na problematiku akustickej pohody vo verejnom priestore z hľadiska dopravy, urbanizmu a architektúry, ktoré dokumentuje na dvoch konkrétnych príkladoch: (1) príklad hlukovej analýzy v okolí Bruselského letiska a (2) ukážka tzv. soundscape analýzy verejných priestorov.

1. Úvod

Dôležitou otázkou v rámci vývoja európskych miest je revitalizácia, návrh, údržba a renovácia verejných priestorov. Do spomenutého procesu rozvoja mestských častí často vďaka intenzifikácii využitia pozemkov však vstupuje mnoho rozličných faktorov ako napr. doprava, ekológia, ekonómia, spoločenské zloženie obyvateľstva, akustika a pod. [1]. I napriek tomu, že návrh verejného priestoru v sebe zahŕňa veľké množstvo aspektov a vstupných údajov, v minulosti boli jednotlivé komponenty často krát riešené nedôsledne a izolovane. Urbanistické plánovanie v súčasnosti je charakteristické najmä svojim multidisciplinárnym a interdisciplinárnym rozmerom a chápaním vzájomných súvislostí.

V oblasti urbanistickej akustiky bol v minulosti ústrednou témou útlm hluku a jeho šírenie. Súčasné poznatky nám však ukazujú, že z hľadiska akustiky nie je hluk a jeho intenzita jediným parametrom akustického komfortu. Pri vnímaní zvukovej pohody hrá významnú úlohu i frekvenčný a časový priebeh zvuku, činnosť poslucháča, celkový kontext a napr. i očakávanie. Zvuk totiž vplýva aj na naše emócie a náladu.

2. Prehľad problematiky

Zvuk vo verejnom priestore alebo priestranstve môžeme hodnotiť na základe kvantitatívnej analýzy, prostredníctvom objektívnych akustických parametrov, ktoré môžeme buď odmerať alebo simulovať, alebo na základe kvalitatívneho posúdenia. Meranie hluku je v podstate veľmi jednoduché a priamočiare, vďaka jasne stanoveným definíciám a jeho známym vplyvom na ľudské zdravie z hľadiska sluchových, srdcovo-cievnych a hormonálnych ochorení existujú rôzne smernice a normy na národnej a medzinárodnej úrovni [2].

V sedemdesiatych rokoch bol však definovaný i pojem „Zvukosféra“ (z angl. Soundscape) [3], ktorý hovorí o akustických podmienkach ako o „prostredí vytvorenom zvukom“. Niekoľko štúdií ukázalo, že efekt maskovania zvuku iným zvukom má podstatný vplyv na vnímanie akustickej pohody a dokonca bolo tiež preuká-

zané, že zníženie hluku z dopravy nie vždy vyrieši otázky zvukovej pohody [4]. Napr. Yang a Kang [5] vo svojej publikácii konštatujú, že jedným zo základných veličín v hodnotení kvality verejných priestranstiev je hladina akustického tlaku pozadia. Autori tiež potvrdili, že vnímanie celkovej akustickej kvality je ovplyvnený viac charakterom a typom zvuku, než jeho konečnou hladinou. Niekoľko štúdií sa v minulosti zameriavalo na podmienky v pokojných obytných zónach so zámerom nájsť indikátory kvality [6].

V rokoch 2009-2013 prebiehala v EU veľká COST akcia TD 0804 [7], v ktorej sa väčšina členov zhodla na tom, že uspokojivý popis akustického komfortu je možný iba kombináciou číselných a sémantických dát. Niektorí autori sa snažili nadobudnúť poznatky na základe analýzy tzv. binaurálnych nahrávok vykonaných na verejných priestranstvách tzv. "soundwalk" metódou [8]. Ďalší vyvíjali metódu kombinujúcu kvantitatívne a kvalitatívne akustické dáta, pričom v kvantitatívnej časti skombinovali známe psychoakustické veličiny so zavedením dvoch nových binaurálnych parametrov, tzv. urbanistické rozdiely v intenzite (z angl. urban interaural level differences) a tzv. urbanistické rozdiely v čase (angl. urban interaural time differences). V kvalitatívnej časti navrhli použiť 5 hodnotiacich kategórií, tzv. „keynote sound“, „sound signals“, soundmark, rytmus a harmóniu [9].

Slovný popis vnímania akustickej pohody na základe sémantického rozdielu v rámci určitej kategórie je však z multikulturálneho a multilinguistického hľadiska omnoho komplikovanejší než ten číselný. Pri prekladoch prídavných mien do rôznych jazykov je totiž mimoriadne dôležité preložiť význam slova a aj pocit, ktorý vyvoláva. V rozsiahlej publikácii Dubois et al [10] bola pri porovnaní kognitívnych kategórií popisujúcich zvukosféru zobrazená do úvahy individuálna skúsenosť človeka ako aj kolektívne vnímanie zmyslu daného slova. Z hľadiska vnímania dopravného hluku bol napr. analyzovaný rozdiel medzi slovami „rušivý, nepríjemný, hlučný, drsný, nepokojný“ alebo medzi slovami „príjemný, tichý, pokojný, kľudný a pod.“ a ich ekvivalenty porovnania v iných EU jazykoch.

Ďalšia skupina vedcov sa zaoberala vývojom algoritmu pre umelú inteligenciu, ktorý by dokázal automaticky identifikovať multidimenzionálne podobnosti zvukosféry na verejných priestranstvách, nazývaných tiež „dualistická psychoakustická stratégia“ [11]. Otázkou kategorizácie zvukosféry multiparametrálnou analýzou sa zaoberali i autori, ktorí na základe 370 binaurálnych nahrávok vybrali 13 reprezentatívnych akustických parametrov založených na psychoakustických veličinách a ich štatistických hodnotách, vytvorili kategorizáciu 20 typov zvukosfér a výsledky prezentovali na základe tzv. radarových zobrazení [12].

3. Príklady a diskusia

Ak sa zameriame na zistenie vplyvu dopravy na zvukové podmienky na verejných priestranstvách, tak na základe štúdia literatúry zistíme, že by bolo chybou skúmať iba prostriedky, ktorými hlučnosť znížime. Akustickú pohodu vo vonkajšom prostredí totiž nemôžeme hodnotiť rovnako ako v interiéri budov, kde je hlavným zámerom izolácia chránenej miestnosti od hluku z exteriéru a vnútorných zdrojov hluku tak, aby si každý užívateľ vo svojom interiéri vytvoril svoje vlastné zvukové prostredie.

Legislatíva v oblasti hluku je obvyčajne zameraná na objektívne merateľný alebo simulovaný hluk. Príkladom je hluková analýza v okolí letísk a pod. (Obr.1). Akokoľvek, na verejné priestranstvá sa vo väčšine EU krajín žiadne záväzné akustické kritériá nevzťahujú.

Obr.1: Príklad hlukovej analýzy v okolí Bruselského letiska (obr. prebraný z prezentácie Rychtáriková-Glorieux „Meer passagiers in Brussels Airport en toch minder luchtverkeersgeluid?“, NAG dag, October 2015 Utrecht)

Ak sa na celý problém pozrieme z hľadiska logického návrhu, tak na verejných priestranstvách nie je hlavným cieľom počas dňa dosiahnuť úplné “ticho”, ale spolupracovať na urbanistickom návrhu tak, aby sme zabezpečili príjemné prostredie príslušné funkcii daného priestoru. Je dôležité uvedomiť si i priame a nepriame dôsledky návrhu na akustiku. Typickým príkladom je napr. zeleň, ktorá pozitívne vplýva na útlm hluku a prináša pozitívne zdroje zvuku ako napr. šum lístia ktorý môže maskovať mechanický zvuk z dopravy, alebo spev vtákov, ktorý odpúta pozornosť od nepríjemných zdrojov zvuku. Zaujímavý je i multifunkčný charakter fontány, ktorá má nielen estetickú a orientačnú funkciu ale vplýva i na tepelný komfort v letných mesiacoch a svojim širokospektrálnym a stacionárnym charakterom zvuku môže celoročne dokonale maskovať hluk z cestnej dopravy.

Pri návrhu je tiež dôležité uvedomiť si, že každý akusticky tvrdý materiál v priestore odráža zvuk a správnym materiálovým riešením a tvarovaním prvkov napr. v parku môžeme nepríjemne hodnotené zvuky čiastočne pohltiť alebo izolovať a príjemné zvuky zosilniť.

Obr.2: Ukážka tzv. soundscape analýzy verejných priestorov, (obr. prebraný z prezentácie Rychtáriková et al. *The Application of the Soundscape Approach in the Evaluation of the Urban Public Spaces*, In *Proceedings of the Acoustics'08. Paris, Euronoise 2008*)

4. Záver

Pod akustickou pohodou v verejnom priestore nerozumieme vždy len znižovanie hluku. Vo verejných priestranstvách nie je hlavnou úlohou a napokon nie je ani možné, dosiahnuť úplné ticho. Pokiaľ akustickú pohodu v interiéri môžeme prirovnať čistému papieru, na ktorý si užívateľ sám „namaluje obraz“, t.j. vytvorí vlastnú zvukosféru podľa svojich predstáv, tak vo verejnom priestranstve v prenesenom význame „maľuje tento obraz“ sám mestský architekt, ktorý svoje dielo ponúka obyvateľom a užívateľom verejného priestoru.

PodĎakovanie

Článok je publikovaný za podpory grantu H2020-MSCA-RISE-2015 No. 690970 „PaPabuild“ a projektu VEGA 1/0050/18.

Literatúra/zdroje

- [14] A. Vargová, „Bionická tvorba“. Tvorba optimálneho architektonicko-konštrukčného prostredia. Stavba 7, 52-53 (2004).
- [15] Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise, Official Journal of the European Communities L 189/12, 18.7 (2002).
- [16] R. M. Schafer, „The tuning of the world, The Soundscape“, Alfred A. Knopf Inc. New York (1997).
- [17] E. De Ruiter, „Noise control in the compact city“. In *Proceedings of the 7th international congress on sound and vibration*, pg. 2421–2426 (2000).

- [18] W. Yang, and J. Kang, "Acoustic comfort evaluation in urban open public spaces," *Applied Acoustics* 66, 211–229 (2005).
- [19] D. Botteldooren, and B. De Coensel, "Quality assessment of quiet areas: a multicriteria approach", In *Proceedings of Euronoise*, Tampere, Finland (2006).
- [20] COST Action TD 0804 "Soundscape of European Cities and Landscapes", 2009-2013.
- [21] C. Semidor, "Listening to a City with the Soundwalk Method" *Acta Acustica united with Acustica* 92 (6) 959-964 (2006).
- [22] M. Rychtáriková G. Vermeir, M. Domecká, „The Application of the Soundscape Approach in the Evaluation of the Urban Public Spaces“, In *Proceedings of the Acoustics'08*. Paris, Euronoise 2008, 29 June - 4 July, 5533-5538 (2008)
- [23] D. Dubois, C. Guastavino, and M. Raimbault, "A Cognitive Approach to Urban Soundscapes", *Acta Acustica united with Acustica* 92 (6) 865-874 (2006)
- [24] B. Berglund, Ö. Axelsson, and M. E. Nilsson, "A dualistic psychoacoustic research strategy for measuring Soundscape quality", In *Proceedings of Internoise 2006*, Honolulu
- [25] M. Rychtarikova, G. Vermeir, "Use of Psychoacoustical Parameters for Soundscape Categorization". *Applied Acoustics* 74(2), 240-247 (2013).
- [26] M. Rychtáriková, M. Jedovnický, A. Vargová, C. Glorieux, „Synthesis of a Virtual Urban Soundscape, *Buildings* 4, 139-154 (2014)